

Diagnóstico participativo y nodos críticos para la planificación turística en la zona alta de Simiátug, Ecuador

*Participatory diagnosis and critical nodes for tourism planning in the upper
area of Simiátug, Ecuador*

DOI.....

AUTORES: Alexis Gabriel Reinosos Haro¹

Germán Patricio Chávez Sánchez²

Juan Pablo Torres Cadena³

Verónica Maribel Arcos Bósquez⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: jtorres@ueb.edu.ec

Fecha de recepción: 29 / 09 / 2025

Fecha de aceptación: 01 / 12 / 2025

RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo realizar un diagnóstico participativo del potencial turístico en la zona alta de la parroquia Simiátug, ubicada en el cantón Guaranda, provincia de Bolívar (Ecuador), con el fin de identificar los nodos críticos que limitan su desarrollo y proponer lineamientos para una planificación turística sostenible. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, aplicando observación directa, revisión documental, grupos focales y la metodología CPES para el análisis participativo de problemas y

¹ <https://orcid.org/0009-0006-5849-245X>, Universidad Estatal de Bolívar, alexis.reinoso@ueb.edu.ec

² <https://orcid.org/0000-0002-2906-2999>, Universidad Estatal de Bolívar, gsanchez@ueb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0000-0001-5255-5444>, Universidad Estatal de Bolívar, jtorres@ueb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0000-0002-6949-6708>, Universidad Estatal de Bolívar, varcos@ueb.edu.ec

soluciones. Los resultados demostraron que el territorio posee una alta riqueza biocultural, evidenciada en ocho atractivos naturales y culturales vinculados a los ecosistemas de páramo y al patrimonio inmaterial kichwa, que representan una base sólida para el desarrollo del turismo comunitario. Sin embargo, se identificaron brechas significativas en infraestructura y servicios básicos, como la limitada cobertura de saneamiento, el acceso restringido a energía eléctrica y la precariedad vial, que constituyen los principales factores restrictivos para la competitividad turística. Asimismo, se constató una débil articulación institucional y escasa participación comunitaria en los procesos de gobernanza local, lo que limita la gestión turística efectiva. Se concluye que la planificación turística de Simiátug debe orientarse hacia un modelo colaborativo y gradual que fortalezca la infraestructura mínima, promueva la cogestión interinstitucional y consolide la participación activa de las comunidades como protagonistas del desarrollo turístico sostenible del territorio.

Palabras clave: Diagnóstico participativo, gobernanza local, nodos críticos, planificación turística, turismo comunitario.

ABSTRACT

The objective of this study was to conduct a participatory assessment of the tourism potential in the upper area of the Simiatug parish, located in the Guaranda canton, Bolívar province (Ecuador), in order to identify the critical issues that limit its development and propose guidelines for sustainable tourism planning. The research was conducted using a qualitative approach, applying direct observation, document review, focus groups, and the CPES methodology for participatory analysis of problems and solutions. The results showed that the territory has a high level of biocultural wealth, evidenced by eight natural and cultural attractions linked to the paramo ecosystems and the Kichwa intangible heritage, which represent a solid basis for the development of community-based tourism. However, significant gaps were identified in infrastructure and basic services, such as limited sanitation coverage, restricted access to electricity, and poor road conditions, which are the main factors limiting tourism competitiveness. Likewise, weak institutional

coordination and low community participation in local governance processes were observed, which limits effective tourism management. It was concluded that tourism planning in Simiatug should be oriented toward a collaborative and gradual model that strengthens minimum infrastructure, promotes inter-institutional co-management, and consolidates the active participation of communities as protagonists in the sustainable tourism development of the territory.

Keywords: Community-based tourism, critical nodes, local governance, participatory diagnosis, tourism planning.

INTRODUCCIÓN

El turismo rural comunitario ha emergido en las últimas décadas como una estrategia viable para el desarrollo territorial en comunidades marginadas a nivel mundial, particularmente en aquellas donde las actividades económicas tradicionales ya no garantizan la subsistencia familiar. La Organización Mundial del Turismo reconoce que aproximadamente el 80% de los destinos turísticos rurales enfrentan limitaciones estructurales que impiden convertir su potencial natural y cultural en beneficios económicos tangibles para las poblaciones locales (Khizar et al., 2023). Esta realidad ha motivado que organismos internacionales, gobiernos y academia concentren esfuerzos en comprender por qué ciertos territorios logran consolidar productos turísticos exitosos mientras otros, con recursos similares, permanecen estancados en etapas incipientes de desarrollo.

Las experiencias documentadas en diferentes continentes revelan patrones recurrentes de fracaso vinculados a la imposición de modelos estandarizados que ignoran las particularidades territoriales. En África subsahariana, múltiples proyectos de turismo comunitario han colapsado debido a la falta de apropiación local y a la ausencia de diagnósticos participativos que identifiquen las verdaderas necesidades y capacidades de las comunidades (Ramaano, 2025). Situaciones similares se han registrado en el sudeste asiático, donde intervenciones externas bien intencionadas generaron infraestructuras

turísticas subutilizadas por no considerar factores culturales, logísticos o de gobernanza local (Chan et al., 2021). Estos casos evidencian que la disponibilidad de recursos paisajísticos o culturales no garantiza automáticamente el éxito turístico, sino que requiere procesos metodológicos rigurosos que partan del reconocimiento de las dinámicas comunitarias existentes.

En respuesta a estas limitaciones, la planificación turística participativa ha ganado reconocimiento como un enfoque metodológico más efectivo. A diferencia de los modelos tradicionales de arriba hacia abajo, las metodologías participativas reconocen que las comunidades no son simples receptoras pasivas de planes impuestos, sino actores clave que poseen conocimientos valiosos sobre su territorio. Investigaciones recientes en el sur de Europa han demostrado que la participación activa de las comunidades en procesos de diagnóstico y planificación incrementa significativamente las tasas de éxito y sostenibilidad de los proyectos turísticos rurales (Blanco-Romero & Blázquez-Salom, 2023). En este contexto, herramientas como grupos focales, talleres participativos y matrices de análisis colectivo permiten identificar nodos críticos mediante procesos de reflexión compartida, facilitando que los propios actores locales reconozcan las barreras estructurales que frenan el desarrollo turístico y propongan soluciones contextualizadas.

La literatura internacional también destaca que los territorios rurales enfrentan desafíos comunes independientemente de su ubicación geográfica: infraestructura deficiente, escasa capacitación técnica, limitado acceso a financiamiento, débil articulación institucional y ausencia de estrategias efectivas de promoción. Sin embargo, la forma en que estos factores se manifiestan y combinan varía significativamente según el contexto sociocultural, económico y político de cada región (Jackson, 2025). Por ejemplo, mientras que en destinos rurales de Nueva Zelanda el principal obstáculo suele ser la estacionalidad de la demanda turística, en comunidades andinas latinoamericanas la problemática central gira en torno a la falta de conectividad vial y servicios básicos. Esta diversidad de escenarios refuerza la necesidad de diagnósticos territorializados que capturen las especificidades locales antes de diseñar cualquier intervención.

En América Latina, la problemática adquiere matices particulares vinculados a la marginalización histórica de poblaciones indígenas y campesinas, la concentración de inversión turística en destinos urbanos o costeros, y la persistencia de modelos extractivistas que priorizan el beneficio económico inmediato sobre la sostenibilidad social y ambiental. A pesar de que la región alberga una extraordinaria diversidad biocultural, la mayoría de comunidades rurales carecen de las capacidades técnicas, financieras e institucionales necesarias para activar circuitos turísticos autogestionados (Giampiccoli & Saayman, 2018). Esta situación resulta especialmente visible en territorios andinos de países como Ecuador, Perú y Bolivia, donde el potencial paisajístico y cultural contrasta dramáticamente con la precariedad de servicios básicos, la desarticulación institucional y la escasa participación comunitaria en procesos de toma de decisiones.

La parroquia Simiátug, ubicada en la zona alta del cantón Guaranda, provincia de Bolívar en Ecuador, representa un caso emblemático de esta situación. Con una población mayoritariamente indígena Kichwa y un ecosistema de páramo que alberga lagunas, cascadas, formaciones rocosas y manifestaciones culturales ancestrales, la zona cuenta con recursos suficientes para activar circuitos de turismo comunitario. No obstante, la falta de infraestructura turística, vías de acceso deterioradas, ausencia de señalización, limitada capacitación técnica y débil articulación entre actores locales e instituciones públicas han impedido que estos recursos se traduzcan en beneficios económicos tangibles para las comunidades. Estudios recientes confirman que la desconexión entre el potencial turístico y su aprovechamiento efectivo es un problema recurrente en territorios rurales ecuatorianos, donde las intervenciones externas suelen ignorar las necesidades reales de las poblaciones locales (Mtapuri & Giampiccoli, 2019).

La revisión bibliográfica evidencia que la mayoría de estudios sobre turismo comunitario en Ecuador se han concentrado en destinos consolidados como Salinas de Guaranda o comunidades amazónicas con mayor visibilidad mediática, mientras que territorios de altura como Simiátug permanecen prácticamente invisibilizados en la literatura académica. Esta brecha investigativa resulta preocupante, ya que las zonas de páramo enfrentan desafíos específicos relacionados con el clima, la accesibilidad y la fragilidad ecosistémica

que no son abordados adecuadamente por modelos diseñados para otros contextos. Además, la pandemia de COVID-19 reconfiguró las dinámicas del turismo rural, generando nuevas oportunidades para destinos alejados de las aglomeraciones urbanas, pero también exponiendo con mayor crudeza las carencias estructurales de comunidades sin preparación para recibir visitantes (He et al., 2022).

Por estas razones, resulta urgente generar evidencia empírica sobre los factores que limitan el desarrollo turístico en territorios como Simiátug, empleando enfoques metodológicos que prioricen la voz de los actores locales. La identificación de nodos críticos mediante procesos participativos no solo permite construir un diagnóstico más preciso, sino que también sienta las bases para diseñar planes de acción realistas, ajustados a las capacidades efectivas de las comunidades y alineados con sus expectativas de desarrollo. Este tipo de información resulta fundamental para que gobiernos locales, ONGs y organismos de cooperación puedan orientar sus inversiones hacia intervenciones que verdaderamente respondan a las necesidades del territorio.

En consecuencia, el presente estudio tuvo como objetivos, por un lado, realizar un diagnóstico participativo del potencial turístico en la zona alta de la parroquia Simiátug, y, por otro lado, identificar los nodos críticos que limitan su desarrollo, empleando metodologías colaborativas con actores comunitarios, líderes locales y representantes del gobierno parroquial.

METODOLOGÍA

La investigación adoptó un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, orientado a caracterizar el potencial turístico de la zona alta de la parroquia Simiátug. Para el diagnóstico situacional, se combinó la revisión documental de fuentes oficiales (como el PDOT 2024 y normativas vigentes) con el trabajo de campo, utilizando la metodología MINTUR-AME (2019) para el inventario de recursos naturales y culturales. La recolección de datos primarios se fundamentó en la observación directa y la aplicación de grupos focales, técnica

que permitió identificar nodos críticos en infraestructura, capacitación y gestión mediante la interacción con la población local. Este proceso se complementó con métodos participativos CPES, asegurando que el análisis de las carencias y oportunidades de mejora reflejara las experiencias reales de la comunidad para fundamentar la toma de decisiones.

RESULTADOS

Caracterización geográfica y ambiental de la zona alta de la parroquia Simiátug: base territorial para la planificación turística comunitaria

La parroquia Simiátug se ubica al occidente de los Andes centrales, este territorio forma parte del cantón Guaranda de la provincia de Bolívar, a su vez, representa un territorio de relevancia para la serranía ecuatoriana debido a su alto valor ancestral que guarda la población local y su posición geográfica al delimitar con el cantón Pangua (provincia de Cotopaxi) al norte, con la parroquia Salinas (provincia de Bolívar) al sur, con la parroquia Pilahuin (provincia de Tungurahua) al este y con la parroquia Facundo Vela (provincia de Bolívar) al oeste.

Dentro de los datos generales, se puede destacar que tiene un rango altitudinal que va desde los 1.323 a 4.454 msnm, posee una temperatura dentro del rango de 4 a 19°C, una precipitación anual de 250 a 2.000 mm, según el censo del INEC (2022) se conforma por 9.412 habitantes (Valdiviezo, 2024).

Por otra parte, es importante tratar sobre la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo (RPFCH) integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP) desde el 26 de octubre de 1987, con la misión de conservar los ecosistemas altoandinos y proteger especies emblemáticas como la vicuña y el curiquingue (Muñoz et al., 2018).

Según el informe técnico de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) y Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) (Muñoz et al., 2018), esta área protegida abarca 52.683,27 hectáreas distribuidas entre las provincias de Chimborazo, Bolívar y Tungurahua, específicamente en los cantones Guaranda, Riobamba, Guano,

Ambato, Tisaleo y Mocha. Su rango altitudinal, que oscila entre 3.800 y 6.263 msnm (cumbre Whymper del nevado Chimborazo conocido como el “Punto más Cercano al Sol” desde el centro de la tierra), posiciona a la reserva como un enclave fundamental para la protección de páramos, humedales y los glaciares de los nevados Chimborazo y Carihuairazo (cuyo glaciar fue declarado extinto en 2025⁵). La zonificación establecida incluye áreas de protección estricta, restauración, uso múltiple y recreación, lo que permite mantener en equilibrio la conservación ambiental con actividades como la investigación científica, la ganadería controlada y el turismo de naturaleza.

Resulta menester indicar que una franja de la zona alta de Simiátug se encuentra dentro de esta importante área protegida, al mismo tiempo cabe recalcar que en la zona de amortiguamiento de la RPFCH, que es una extensión de territorio que circunda en la cual se permiten actividades agrícolas y pecuarias que cuenten con buenas prácticas ambientales, se ubican las comunidades que participaron en la presente investigación, las mismas son: Boliche, Cocha Colorada, Rayo Pamba y Tingo. Esta zona se destaca por albergar ecosistemas de páramo interconectados con zonas de recarga hídrica y corredores biológicos que descienden desde el área protegida, configurando un espacio de alto valor para la conservación y el turismo comunitario (Mazabanda, 2025).

Las comunidades mencionadas mantienen prácticas agrícolas y pecuarias tradicionales que coexisten con los recursos naturales, otorgándoles un rol protagónico en la gestión del territorio. Esta interconexión ecológica y cultural representa una base sólida para desarrollar un modelo de turismo comunitario que integre la planificación participativa con el aprovechamiento responsable del patrimonio natural y cultural de la región.

3.1.1. Atractivos turísticos identificados

Con lo anteriormente expuesto, la zona alta de Simiátug, constituye un territorio de notable riqueza paisajística que converge con manifestaciones simbólicas y tradiciones ancestrales kichwas en los ecosistemas de páramo. El diagnóstico realizado identificó ocho atractivos turísticos (naturales y culturales) distribuidos en las comunidades de Rayo Pamba, Cocha

⁵ Tomado de “Cambio climático: el 50% de la cobertura glaciar se ha perdido en Ecuador” (2025), disponible en <https://www.primicias.ec/sociedad/cambio-climatico-cobertura-glaciares-volcanes-ecuador-91736/>

Colorada, Tingo y Boliche, que representan la diversidad biológica y el patrimonio inmaterial del área (Mazabanda, 2025).

Estos espacios trascienden el valor escénico de este territorio al reflejar la relación armónica entre el ser humano y la naturaleza, configurando un paisaje biocultural con alto potencial para el desarrollo del turismo comunitario vinculado a la sostenibilidad del entorno.

El presente apartado describe sistemáticamente cada uno de estos atractivos, destacando sus características ecosistémicas, su relevancia dentro del páramo andino y su contribución a la preservación de la identidad cultural local, recalcando que la información levantada fue de manera participativa con representantes de las comunidades locales.

TABLA 1. *Atractivos turísticos de la zona alta de la parroquia simiátug*

No.	Nombre del atractivo		Categoría	Tipo	Subtipo	Actividades turísticas sugeridas
1	Convivencia cultural comunal Cocha Colorada		Manifestación Cultural	Acontecimiento Programado	Evento Artístico	Participación en festividades tradicionales, danzas y rituales; talleres de elaboración de shigras y tejidos; degustación de gastronomía local; intercambio cultural comunitario.
2	Cerro Linki	Uya	Manifestación Cultural	Acontecimiento Programado	Evento Artístico	Caminatas interpretativas hacia el sitio ceremonial; observación de rituales religiosos y festividades; fotografía cultural; narración oral de mitos y leyendas.
3	Laguna Cocha	Galo-	Atractivo Natural	Río	Ribera	Observación paisajística; fotografía de naturaleza; senderismo de media montaña; avistamiento de aves; educación ambiental sobre ecosistemas lacustres.
4	Torre Roca	Warmi	Atractivo Natural	Fenómeno Geológico	Cañón	Caminata guiada y escalada ligera; fotografía geológica; interpretación ambiental; observación del relieve rocoso y flora

No.	Nombre del atractivo	Categoría	Tipo	Subtipo	Actividades turísticas sugeridas del páramo.	
5	Torre Roca	Kari	Atractivo Natural	Fenómeno Geológico	Cañón	Excursionismo y trekking; fotografía de paisajes; observación de formaciones rocosas; interpretación geológica y cultural del sitio.
6	Cerro Carbosan		Atractivo Natural	Montaña	Media Montaña	Ascenso de baja dificultad; caminatas guiadas; avistamiento del volcán Chimborazo; observación de fauna altoandina; práctica de meditación o turismo espiritual.
7	Aguas Minerales Jaihoa		Atractivo Natural	Aguas Subterráneas	Manantial de aguas minerales	Baños relajantes y terapéuticos; observación paisajística; interpretación geológica del recurso hídrico; fotografía; descanso y picnic ecológico.
8	Cascada Kishuar		Atractivo Natural	Río	Cascada	Caminatas y fotografía escénica; baño en pozas naturales; observación de flora y fauna nativa; educación ambiental; interpretación del ciclo hídrico.

Nota. La tabla I muestra las actividades que se sugieren referente a los usos turísticos compatibles con los principios de sostenibilidad ambiental, respeto cultural y participación comunitaria, orientados al fortalecimiento del turismo comunitario en la zona de páramo de los Andes Centrales.

La identificación participativa de los atractivos turísticos (naturales y culturales) con los actores locales, garantiza que la planificación turística que se pretende hacer en el territorio responda a las realidades, problemática y aspiraciones de la población local, fortaleciendo de esta manera su identidad territorial y empoderamiento de estas iniciativas al intervenir en la identificación de sus recursos naturales y culturales, aportando conocimiento ancestral y convirtiéndolos en los cogestores del desarrollo turístico.

Este enfoque articula esfuerzos y fortalece el trabajo colaborativo entre comunidades, gobiernos locales e instituciones, promoviendo una planificación de recursos equitativa, al tiempo que salvaguarda ecosistemas y tradiciones culturales. De esta manera, el turismo se desarrolla bajo criterios de sostenibilidad, inclusión y viabilidad económica, construyéndose participativamente desde y para la comunidad, no imponiéndose sobre ella.

3.1.2. Brechas de infraestructura y servicios

La zona alta de la parroquia Simiátug presenta brechas significativas en infraestructura y servicios turísticos que limitan el aprovechamiento de su potencial patrimonio natural y cultural. Al desarrollar el diagnóstico participativo mediante las matrices CPES que propone el adecuado levantamiento de información básica mediante talleres sobre la problemática de diferentes sectores a través de columnas y filas (Núñez, 2018), sumado al análisis de campo, revelaron deficiencias en la infraestructura turística en importantes ámbitos para el desarrollo turístico del territorio.

Tabla 2. *Servicios identificados en la zona alta que poseen ciertas brechas*

Servicio	Cobertura actual	Brecha principal
Saneamiento básico	Solo 9,57% de viviendas con alcantarillado; 43,40% sin servicio higiénico	Contaminación y riesgo sanitario
Energía eléctrica	73,23% de viviendas conectadas a red pública	26,77% de hogares sin acceso, especialmente en zonas altas
Vías y accesibilidad	Caminos de tercer orden, sin mantenimiento regular	Aislamiento de atractivos y alto costo logístico
Equipamiento turístico	Inexistente (sin paraderos, señalización ni centros de información)	Desorientación de visitantes y percepción de inseguridad

Nota. La tabla II presenta brechas identificadas de infraestructura y servicios básicos en la zona alta de la parroquia Simiátug, a partir de las salidas al territorio, construcción participativa con actores locales y de la información analizada del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Simiátug 2024 (Valdiviezo, 2024).

Los datos proporcionados en la tabla II, reflejan limitaciones significativas en los servicios como saneamiento, energía eléctrica, accesibilidad vial y en el equipamiento turístico, siendo factores que inciden directamente en la competitividad y sostenibilidad del destino. Estas limitaciones permitieron establecer los ejes de análisis para la formulación de la

Matriz CPES de brechas en infraestructura y servicios, instrumento que posibilitó una comprensión integral de manera participativa por los actores locales.

Tabla 3. *Matriz cpes de brechas en infraestructura y servicios*

Dimensión	Causas	Problemas identificados	Efectos en el desarrollo turístico	Soluciones propuestas
Infraestructura	Ausencia de inversión pública sostenida en caminos rurales.	Vías de acceso en mal estado hacia las comunidades de Rayo Pamba, Cocha Colorada, Tingo y Boliche.	Dificultad de acceso para visitantes.	Gestionar convenios interinstitucionales entre el GAD Provincial de Bolívar, GAD Parroquial de Simiátug y Viceministerio de Turismo para el mejoramiento vial y señalética turística.
	Carencia de mantenimiento vial periódico.	Inexistencia de centros de información turística, paraderos y baños públicos.	Limitación en el flujo turístico y riesgo de accidentes.	Implementar infraestructura sostenible mínima en cada atractivo turístico identificado (miradores, senderos, sanitarios ecológicos).
	Falta de señalética y equipamiento básico en atractivos.		Baja competitividad frente a otros destinos rurales.	
Servicios Turísticos	Escasa capacitación técnica y empresarial en las comunidades.	Carencia de oferta formal de alojamiento y alimentación.	Estancias turísticas cortas (menos de 24 horas).	Capacitación en gestión turística y hospitalidad enfocada a la ruralidad.
	Falta de incentivos financieros y programas de emprendimiento.	Desaprovechamiento de los atractivos naturales y culturales existentes.	Escasa generación de ingresos y empleo local.	Fortalecimiento a los microemprendimientos familiares y asociativos.
	Ausencia de articulación con operadores turísticos regionales.	Baja calidad en la atención al visitante.	Dependencia exclusiva de actividades agropecuarias.	Vinculación con tour operadoras y redes de comercialización solidaria.
Ordenamiento Territorial	El PDYOT 2024 no integra al turismo como eje estratégico de desarrollo local.	Desorden en la ocupación del territorio y deterioro ambiental.	Pérdida progresiva del paisaje natural y cultural.	Incorporar un componente turístico en el PDYOT Simiátug.

Dimensión	Causas	Problemas identificados	Efectos en el desarrollo turístico	Soluciones propuestas
	Falta de normativa parroquial para uso del suelo en zonas de interés turístico.	Invasión de zonas frágiles del páramo y contaminación de fuentes hídricas.	Conflictos de uso del suelo entre actividades agropecuarias y turísticas.	Elaborar una ordenanza de gestión del turismo comunitario con enfoque de sostenibilidad.
	Desarticulación entre planificación local y provincial.	Ausencia de planificación espacial para el turismo.	Debilidad en la gobernanza local.	Crear una mesa de diálogo y trabajo turística parroquial para la planificación y monitoreo de actividades turísticas.

Nota. La tabla III presenta nodos críticos interrelacionados que limitan el desarrollo turístico sostenible, poniendo en evidencia la necesidad de una planificación articulada, colaborativa y participativa que oriente la inversión pública hacia proyectos de conectividad, equipamiento turístico básico y fortalecimiento de la gobernanza local.

3.1.3. Gobernanza local y participación

La gobernanza local es fundamental para el desarrollo turístico sostenible en territorios rurales, ya que articula intereses públicos, comunitarios y privados mediante UNA planificación participativa.

En la zona alta de Simiátug, se presenta una coordinación deficiente entre el GAD parroquial, las comunidades y las instituciones públicas vinculadas a la actividad turística, esto ha obstaculizado la consolidación de una gestión efectiva. A pesar del reconocimiento comunitario del patrimonio natural y cultural, la carencia de un trabajo colaborativo y de mecanismos permanentes de diálogo como de concertación debilita la incidencia local en la toma de decisiones turísticas.

El diagnóstico participativo y en territorio permitió identificar ciertas brechas significativas en gobernanza territorial, destacando la carencia de una estructura articulada y participativa que promueva la corresponsabilidad y el empoderamiento de los actores locales.

Tabla 4. Dimensiones de la gobernanza local identificadas en la zona alta de Simiátug

Dimensión	Actores involucrados	Situación actual	Necesidad identificada
Institucional	Viceministerio de Turismo, GADP Bolívar, GADM Guaranda, GADPR Simiátug	Coordinación limitada entre niveles de gobierno	Crear mesas interinstitucionales permanentes para la planificación turística
Comunitaria	Comunidades Rayo Pamba, Cocha Colorada, Tingo, Boliche	Participación ocasional en actividades de diagnóstico	Fortalecer liderazgo local y representación en órganos de decisión
Económica	Emprendedores locales, asociaciones productivas	Baja integración con el mercado turístico provincial	Impulsar cadenas de valor y emprendimientos comunitarios
Ambiental y cultural	instituciones de Educación Superior y líderes comunitarios	Escasa articulación con proyectos de conservación	Implementar gobernanza ambiental con enfoque turístico y educativo

Nota. La tabla IV muestra que la gobernanza local en la zona alta de Simiátug requiere transitar de un modelo de gestión vertical a uno circular, colaborativo y adaptativo, donde los actores comunitarios asuman el rol más protagónico en la planificación, control y distribución de beneficios turísticos.

La implementación de una gobernanza turística efectiva requiere fortalecer a los niveles de participación comunitaria, siendo estos entendidos como grados progresivos de implicación y corresponsabilidad de los actores locales en la planificación y gestión del territorio.

Tabla 5. Niveles de participación comunitaria en la zona alta de Simiátug

Nivel de participación	Características	Evidencia en la zona alta de Simiátug	Recomendaciones
Información	Flujo unidireccional de datos desde las autoridades hacia la comunidad.	El GAD parroquial socializa ocasionalmente proyectos turísticos sin mecanismos de retroalimentación.	Establecer boletines, asambleas y medios digitales comunitarios para comunicación continua.
Consulta	La comunidad es consultada, pero las decisiones finales recaen en las autoridades.	Talleres para identificación de problemática y actualización de conocimientos permitieron expresar opiniones, aunque sin carácter vinculante.	Crear protocolos que garanticen que los resultados de consultas sean considerados en la planificación.
Cogestión	La comunidad y las instituciones planifican y ejecutan acciones de manera conjunta.	Casos puntuales en proyectos de reforestación y señalización turística.	Institucionalizar mesa de diálogo y trabajo turística parroquial (GAD Parroquial - comunidad - Instituciones de Educación Superior).
Autogestión	La comunidad lidera la gestión de proyectos con apoyo técnico externo.	Aún no se registran experiencias consolidadas de autogestión turística.	Promover capacitación en administración, guianza y promoción digital para emprendimientos locales.

Nota. La tabla V indica que la gobernanza y la participación en la zona alta de Simiátug deben orientarse hacia un modelo colaborativo y adaptativo, donde las comunidades de este importante territorio sean protagonistas en la planificación y el desarrollo turístico.

DISCUSIÓN

La aplicación del diagnóstico participativo en la zona alta de la parroquia Simiátug permitió identificar una estrecha relación entre los componentes ambientales, socioculturales e institucionales del territorio, revelando factores críticos que condicionan su desarrollo turístico. El proceso evidenció, que la identificación participativa de los atractivos turísticos naturales y culturales, constituye un paso fundamental para articular la planificación y el desarrollo territorial con la preservación del patrimonio local. Destacando sobre todo el patrimonio inmaterial de Simiátug por la amplia lista de manifestaciones tradicionales como lo son los rituales, tejidos, música y festividades, constituyendo la base simbólica para la construcción de productos turísticos con identidad (Sigcha, 2023).

La identificación de brechas en infraestructura y servicios confirmó la persistencia de limitaciones estructurales de uso turístico y de la población local en el territorio. Los datos obtenidos mediante las salidas de campo, el diagnóstico territorial y el análisis bibliográfico reflejan deficiencias en saneamiento básico (solo 9,57 % de viviendas con alcantarillado), acceso a energía eléctrica (26,77 % de hogares sin conexión) y una red vial precaria con caminos de tercer orden. Estas carencias limitan la accesibilidad y el aprovechamiento turístico. Es así como, la situación de Simiátug coincide con el patrón observado en otras zonas de montaña andina, donde la falta de servicios adecuados y conectividad limita la competitividad turística pese al alto valor de sus recursos naturales (Mazabanda, 2025).

En cuanto a la gobernanza local y la participación comunitaria, el estudio evidenció que, si bien la parroquia Simiátug cuenta con una estructura formal representada por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Parroquial y la Asamblea Local Ciudadana, persisten debilidades en los mecanismos de articulación interinstitucional, en la comunicación ascendente y en la participación efectiva de las comunidades en los procesos decisorios. Sin embargo, los talleres participativos realizados durante el diagnóstico documentados y validados; fortalecieron las capacidades locales, promovieron la concertación entre actores y generaron un marco de gobernanza adaptativa basado en la corresponsabilidad (Torres Cadena et al., 2025). Este enfoque permitió consolidar una visión territorial compartida del turismo como instrumento de cohesión social, valorización del patrimonio y dinamización

de la economía rural, contribuyendo a transitar de un modelo vertical hacia una gestión colaborativa, inclusiva y sostenible del desarrollo turístico.

CONCLUSIONES

El diagnóstico participativo realizado en la zona alta de la parroquia Simiátug permitió evidenciar que la planificación turística basada en la participación comunitaria constituye un instrumento efectivo para identificar las potencialidades y limitaciones del territorio. Los resultados demostraron que la identificación conjunta de ocho atractivos turísticos naturales y culturales, localizados en ecosistemas de páramo y zonas cercanas relativamente a la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. Estos hallazgos establecen una base territorial y simbólica sólida para el desarrollo del turismo comunitario con enfoque sostenible. Este resultado aporta al conocimiento empírico sobre cómo la articulación de saberes locales y metodologías participativas fortalece la apropiación social del territorio y mejora la pertinencia de los procesos de planificación turística rural.

Asimismo, el estudio comprobó que las brechas estructurales en infraestructura básica y servicios turísticos como la limitada cobertura de saneamiento (9,57 %), el acceso restringido a energía eléctrica (26,77 % de hogares sin conexión) y la precariedad vial, constituyen los principales nodos críticos que obstaculizan la competitividad del destino.

La aplicación de la metodología CPES permitió no solo diagnosticar estos déficits, sino también establecer soluciones viables orientadas a la gestión interinstitucional, la dotación de infraestructura mínima sostenible y la capacitación técnica comunitaria. De esta forma, la investigación aporta evidencia comprobable de que la superación de los déficits estructurales es condición indispensable para la transición hacia un modelo turístico territorialmente equilibrado y ambientalmente responsable.

Finalmente, se comprobó que la gobernanza local en Simiátug presenta un bajo nivel de articulación y participación efectiva, situándose mayoritariamente en etapas de información y consulta. No obstante, los talleres y mesas de diálogo generados durante el proceso

fortalecieron capacidades comunitarias y fomentaron la cogestión como vía para la sostenibilidad del destino. En consecuencia, se concluye que la planificación turística debe orientarse hacia un modelo colaborativo, gradual y comunitario, sustentado en la creación de una mesa turística parroquial, la inclusión del componente turístico en el PDOT y la formulación de una ordenanza local que regule el uso del suelo en zonas de interés turístico. Estos resultados verifican que la integración entre diagnóstico participativo, fortalecimiento institucional y planificación territorial constituye una estrategia replicable para el desarrollo del turismo comunitario en territorios altoandinos del Ecuador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Blanco-Romero, A., & Blázquez-Salom, M. (2023). Territorial Diversity and Different Approaches to Tourism from Geography in Spain. In *Geographies of Tourism and Global Change: Vol. Part F1484* (pp. 1–18). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-39780-6_1
- Chan, J. K. L., Marzuki, K. M., & Mohtar, T. M. (2021). Local Community Participation and Responsible Tourism Practices in Ecotourism Destination: A Case of Lower Kinabatangan, Sabah. *Sustainability* 2021, Vol. 13, Page 13302, 13(23), 13302. <https://doi.org/10.3390/SU132313302>
- Giampiccoli, A., & Saayman, M. (2018). Community-based tourism development model and community participation. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 7(4). https://www.ajhtl.com/uploads/7/1/6/3/7163688/article_16_vol_7_4__2018.pdf
- He, M., Tao, W., Siu, A., So, I., Chen, X., & Li, B. (2022). Rethinking Cultural Creativity and Tourism Resilience in the Post-Pandemic Era in Chinese Traditional Villages. *Sustainability* 2022, Vol. 14, Page 12371, 14(19), 12371. <https://doi.org/10.3390/SU141912371>
- Jackson, L. A. (2025). Community-Based Tourism: A Catalyst for Achieving the United Nations Sustainable Development Goals One and Eight. *Tourism and Hospitality* 2025, Vol. 6, Page 29, 6(1), 29. <https://doi.org/10.3390/TOURHOSP6010029>
- Khizar, H. M. U., Younas, A., Kumar, S., Akbar, A., & Poulouva, P. (2023). The progression of sustainable development goals in tourism: A systematic literature review of past achievements and future promises. *Journal of Innovation & Knowledge*, 8(4). <https://doi.org/10.1016/J.JIK.2023.100442>

- Mazabanda, M. (2025). Desarrollo turístico en la zona alta de la parroquia Simiatug del cantón Guaranda, provincia de Bolívar, año 2025. Universidad Estatal de Bolívar. <https://dspace.ueb.edu.ec/items/b8c9844d-ba0c-41c0-8f34-331c0a304bd8>
- Mtapuri, O., & Giampiccoli, A. (2019). Tourism, community-based tourism and ecotourism: a definitional problematic. *South African Geographical Journal*, 101(1), 22–35. <https://doi.org/10.1080/03736245.2018.1522598>
- Muñoz, E., Romero, F., Arguello, C., Zurita, M., Román, D., & González, A. (2018). Hacia un manejo adaptativo de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo y su zona de amortiguamiento. www.giz.de
- Núñez, J. (2018). Plan de desarrollo turístico para el cantón Cevallos, provincia de Tungurahua. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. <https://dspace.epoch.edu.ec:8080/server/api/core/bitstreams/b2d4f9e9-c7ec-466e-9a16-d37c820e1654/content>
- PDOT. (2024). Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia Simiatug.
- Ramaano, A. I. (2025). Community-based tourism (CBT) advancement and sustainable tourism enterprise establishments in marginalized rural municipalities: context for ecotourism development in parks-adjacent communities. *Forestry Economics Review*, 7(1), 77–109. <https://doi.org/10.1108/FER-04-2025-0005>
- Sigcha, D. (2023). Estudio Etnográfico del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Parroquia Simiatug, Cantón Guaranda. Universidad Nacional de Chimborazo. <http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12212>.
- Torres Cadena, J. P., Sánchez Velastegui, V. S., Sánchez Chávez, G. P., & Arcos Bósquez, V. M. (2025). Gobernanza y participación comunitaria en la gestión del turismo. Religación Press. <https://doi.org/10.46652/ReligacionPress.302>
- Valdiviezo, A. (2024). Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Simiatug. <https://www.simiatug.com/wp-content/uploads/2025/04PDYOT-SIMIATUG-CON-ACTAS-signed.pdf>